

FIKRLASH TURLARINING QIYOSIY TAHLILI

Omonova Muxlisa Do'snazar qizi

Alfraganus universiteti, "Pedagogika va psixologiya" kafedrası
dotsent v.b., psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

muxlisa.alfraganus@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14918461>

Tafakkur insonning voqelikni bilishining eng yuqori darajasidir. Tafakkurning hissiy asosini hissiyotlar, tuyg'ular va tasavvurlar tashkil qiladi. Sezgi organlari orqali - bu tana va tashqi dunyo o'rtasidagi aloqaning yagona kanallari - miyaga ma'lumot kiritadi. Axborotning mazmuni miya tomonidan qayta ishlanadi. Axborotni qayta ishlashning eng murakkab (mantiqiy) shakli fikrlash faoliyati hisoblanadi.

Tafakkur nafaqat hislar va sezgilar bilan chambarchas bog'liq, balki ular asosida shakllanadi. Tuyg'udan fikrga o'tish murakkab jarayon bo'lib, u birinchi navbatda obyektни yoki uning belgilarini ajratib olish va alohida qilish, o'ziga xos, yagona, ko'p ob'ektlar uchun muhim bo'lgan umumiylikni o'rnatishdan iborat [1].

Fikrlashning obyektiv moddiy shakli tildir. Til tufayli odamlarning fikri yo'qolmaydi, balki bilim tizimi shaklida avloddan-avlodga o'tadi. Shu bilan birga, fikrlash natijalarini uzatishning qo'shimcha vositalari mavjud, ular: yorug'lik va tovush signallari, elektr impulslari, imo-ishoralar va boshqalar. Zamonaviy fan va texnologiya ma'lumotlarni uzatishning universal va iqtisodiy vositasi sifatida an'anaviy belgilardan keng foydalanadi [2].

Fikrlash - bu nazariy va amaliy faoliyatning alohida turi bo'lib, u yo'naltirilgan-tadqiqot, o'zgartiruvchi va bilish xarakteridagi harakatlar va operatsiyalar tizimini o'z ichiga oladi. A.I.Kochetov, A.T.Maklakov, B.M.Teplov, R.C.Nemov, T.F.Noel-Tsigulskayalarning ilmiy ishlari tahliliga ko'ra, mutaxassislar nazariy tushunchali, nazariy obrazli, tasviriy-majoziy, ko'rgazmali-majoziy, ko'rgazmali-tushunchaviy, ijodiy, tanqidiy kabi asosiy fikrlash turlarini ajratib ko'rsatishadi.[3]

Nazariy tushunchali fikrlash shunday fikrlash bo'lib, uning yordamida odam muammoni hal qilish jarayonida tushunchalarga murojaat qiladi, hislar yordamida olingan tajriba bilan bevosita shug'ullanmasdan, ongida harakatlarni amalga oshiradi. U boshqa kishilar tomonidan olingan, tushuncha shaklda ifodalangan, mulohazalar, xulosalar bilan ifodalangan tayyor bilimlardan foydalanib, muammoni boshidan oxirigacha o'z ongida muhokama qiladi va yechim izlaydi. Nazariy tushunchali tafakkur ilmiy nazariy tadqiqotlarga xosdir.

Fevral, 2025-Yil

Nazariy obrazli tafakkurning tushunchali tafakkurdan farqi shundaki, odam u muammoni hal qilishda foydalanadigan material tushunchalar, hukmlar yoki xulosalar emas, balki tasvirlardir.

Ular bevosita xotiradan olinadi yoki tasavvur orqali ijodiy qayta yaratiladi. Bunday tafakkur adabiyot, san'at xodimlari, umuman, obrazlar bilan shug'ullanuvchi ijodkorlar tomonidan qo'llaniladi [4].

Biz ko'rib chiqqan tafakkurning ikkala - nazariy tushuncha va nazariy obrazli turi - haqiqatda, qoida tariqasida, birgalikda mavjud. Ular bir-birini uzviy ravishda to'ldiradi, odamga borliqning turli, ammo o'zaro bog'liq tomonlarini yoritib beradi.

Tafakkurning navbatdagi turi - ko'rgazmali-majoziy - o'ziga xos xususiyati shundaki, undagi fikrlash jarayoni tafakkur qiluvchi shaxs tomonidan atrofdagi voqelikni idrok etish bilan bog'liq va usiz amalga oshirilmaydi. Ko'rgazmali-majoziy fikrlashda inson voqelikka bog'lanadi va fikrlash uchun zarur bo'lgan tasvirlar uning qisqa muddatli va operativ xotirasida taqdim etiladi.

Ko'rgazmali-samarali fikrlashning o'ziga xos xususiyati shundaki, fikrlash jarayonining o'zi shaxs tomonidan real ob'ektlar bilan amalga oshiriladigan amaliy o'zgartiruvchi faoliyatdir.

Bu holda muammoni hal qilishning asosiy sharti tegishli ob'ektlar bilan to'g'ri harakat qilishdir. Ushbu turdagi fikrlash haqiqiy ishlab chiqarish mehnati bilan shug'ullanadigan odamlar orasida keng tarqalgan bo'lib, uning natijasi har qanday o'ziga xos moddiy mahsulotni yaratishdan iborat [1].

Nazariy fikrlash amaliydan ko'ra mukammalroq hisoblanadi, tushunchali fikrlash esa majoziy fikrlashga qaraganda yuqori rivojlanish darajasini ifodalaydi. Masalan, yuqori malakali ishchilarda ko'rgazmali-samarali fikrlash nazariy mavzularni aks ettiruvchi talabning tushunchali fikrlashiga qaraganda ancha rivojlangan bo'lishi mumkin. Rassomning ko'rgazmali-majoziy fikrlashi olimning og'zaki-mantiqiy tafakkuridan ko'ra mukammalroq bo'lishi mumkin [2].

Fikrlash turlaridan biri tanqidiy fikrlashdir. Zamonaviy fanda tanqidiy fikrlashning ko'plab ta'riflari mavjud. Ular orasida ma'lum darajada an'anaviylik bilan o'ziga xoslikni ajratib ko'rsatish mumkin. Bu ta'riflar orasida amerikalik olim R.X.Jonsonning tanqidiy fikrlash - bu odamga o'ziga taklif qilingan nuqtai nazar yoki hatti-harakatlar to'g'risida to'g'ri xulosa chiqarishga imkon beradigan aqliy faoliyatning alohida turi, degan ta'rifini keltirish mumkin [3].

Ushbu tushunchaning falsafiy yo'nalishi Kaliforniya universiteti olimlarining ta'rifida yoritib berilgan, u quyidagicha ifodalangan: tanqidiy fikrlash - bu mavjud faktlar, me'yorlar yoki qadriyatlarga mos kelishini aniqlashtirish maqsadida bayonotlar yoki bayonotlar tizimini tekshirishga qaratilgan aqliy harakatlar ketma-ketligi [4].

Fevral, 2025-Yil

Yuqorida aytilganlar tanqidiy fikrlashning ajralmas sharti mantiq qoidalarini bilish degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Shunga ko'ra, fikrlash tuzilishida quyidagi mantiqiy operatsiyalarni ajratish mumkin: taqqoslash, tahlil qilish, sintez qilish, abstraktsiyalash va umumlashtirish. Taqqoslash narsalarning o'ziga xosligini va farqini yoritib beradi. Taqqoslash natijasi, qo'shimcha ravishda, tasniflash bo'lishi mumkin.

Ko'pincha u nazariy va amaliy bilimlarning asosiy shakli sifatida ishlaydi. Narsalarning mohiyatiga chuqurroq kirib borish ularning ichki aloqalari, qonuniyatlari va muhim xususiyatlarini yoritib berishni talab qiladi. Bu tahlil va sintez orqali amalga oshiriladi. Tahlil - bu aqliy yoki amaliy ob'ektni keyingi taqqoslash bilan uning tarkibiy elementlariga bo'lishdir. Sintez - analitik berilgan qismlardan bir butunni qurishdir.

REFERENCES

1. Ғозиев Э. Тафаккур психологияси. Тошкент, Ўқитувчи 1990. 177 б.
2. Гоноблин Ф.Н. Внимание и его воспитание. / Ф.Н.Гоноблин. М., 2002. - 245 с.
3. Гриншкун В.В. Преподавание в сети Интернет.: учебное пособие / В.В.Гриншкун. М., 2003. - 576 с.
4. Давыдов В.В. Новый подход к пониманию структуры и содержания деятельности / В. В. Давыдов // Психологический журнал. 1998. -Т. 19, №6. - С. 20-27.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH